

DOI:

Історичні аспекти розвитку спортивного словникарства

Карпець Л. А., д-р філос. наук, професор

Харківська державна академія фізичної культури

Поширенню українських ідей у світовому науковому та інформаційному просторі сприяють лексикографічні праці. Українська національна термінологія уможлиблює вихід Української держави на світовий політичний, спортивний простір, розширення економічних та торговельних зв'язків.

Аналізуючи стан терміносправи в Україні взагалі й спортивної зокрема, виділяємо основні етапи становлення української спортивної термінології й відповідно спортивного термінознавства. У визначенні конкретних етапів розвитку української спортивної термінології враховуємо конкретні суспільно-політичні умови її формування, джерельну базу цього процесу (наявність словників і теоретичних праць, позамовні чинники, фольклорні праці та ін.).

Перший етап розвитку (20-30-ті роки ХХ ст.) української наукової термінології є досить плідним. У цей час друкуються підручники для вищої і середньої школи. У Харкові з'являється велика кількість словників, що спричинилося, як зауважує Ю. Шевельов, до того, що саме в Харкові оформилися й отримали наукове підґрунтя два *напрями*, два *принципи* у підходах до формування української термінолексики: етнографізму й синтетизму [4, с.110], хоча самі словники “укладалися похапцем, щоб задовольнити нагальну потребу” [там само, с.66], адже тодішній стан мови потребував наукових підходів до внормування й стандартизації.

На цих традиціях і засадах здійснювалася термінологічна робота спортивного назовництва на західних землях України. Початковий етап розвитку спортивної термінології характеризувався першими спробами створення словника спортивних термінів. Праці Я. Рудницького, І. Антоновича, І. Боберського та інших прислужилися до створення певної бази українських спортивних термінів (майже всі ці терміни науковці черпають із народних джерел чи конструюють свої, послуговуючись такими джерелами). Було визначено загальні прийоми використання словотворчих засобів і словотвірних моделей. Переважав етнографічний принцип у термінотворенні.

У 20-30-ті роки минулого століття мовознавці намагаються уживати “свої”, власне національні терміни й уникати іншомовних. Але, як бачимо, пізніше ці терміни “замовчуються”, не тиражуються, семантика уневиразнюється, і зрештою зводяться штучні, немовні перешкоди для вживання таких номенів в українській мові; відбувається поступовий спад розвитку спортивного термінознавства.

Подальший перебіг історичних подій прискорив ці негативні процеси в українському термінотворенні взагалі і в спортивному зокрема. Продовженням і певною проекцією процесів першого періоду й започаткованих традицій стали поодинокі праці 40-х років, які з'явилися за кордоном. Як бачимо, ще в 40-50-х роках гостро постає й озвучується проблема впорядкування власного спортивного словника.

Другий період (50-ті – середина 80-х років ХХ ст.) відзначається спадом у розвитку спортивної термінології. Серед поодиноких праць досить помітним став російсько-український спортивний словник, підготовлений 1973 року в Києві. Цей словник був першою спробою систематизації української спортивної термінології. Він нараховує близько 7000 термінів із галузі спорту й фізичного виховання (перекладено значну частину загальноживаної лексики, широко використовуваної в спортивній літературі). Хоча словник і має певні недоліки, позитивним, однак, вважаємо орієнтування авторів на пошук національних відповідників до російських спортивних термінів.

Третій період (середина 80-х – початок ХХІ ст.) пов'язаний із активізацією роботи щодо спортивного термінотворення: з одного боку, характеризується поверненням до народних назв, зафіксованих у 20-30-х роках минулого століття, намаганням дібрати власне українські терміни й захопленням європейською термінологією з іншого.

Термінологічний вибух в Україні, зумовлений набуттям українською мовою державного статусу та потребами молодого держави, викликав появу цілої низки різних словників із фізичної культури і спорту, різноманітних статей і розвідок.

У Львові 1991 року вийшов російсько-український словник спортивних термінів [3]. У цьому словнику, крім перекладу спортивних термінів, зроблено спробу систематизувати українські спортивні терміни відповідно до програм із фізичного виховання загальноосвітніх шкіл і навчальних закладів освіти 1-го рівня акредитації. Пізніше (1993 рік) у Києві надруковано “Короткий російсько-український словник із фізичної культури і спорту” [2]. Словник містить близько 700 термінів із різних напрямів фізичної культури і спорту: акробатики, гімнастики, боротьби, легкої атлетики, лижного спорту, плавання, спортивних ігор тощо. У 1997 році підготовлено “Російсько-український словник з фізичної культури і спорту”, що містить близько 5000 слів із різних ділянок теорії та практики означеної галузі.

У ХХІ столітті з'являється низка словників, зокрема «Словник-довідник основних термінів і понять з теорії та методики фізичного виховання і спорту» (В. Наумчук). У 2007 році А. Бордюгова у «Словнику термінів зі спортивного права» здійснює спробу зібрати українську термінологію спортивного права, зафіксовану в різних нормативно-правових актах, що є джерелами спортивного права, а також

у статутних і регламентних документах, які використовуються в Україні у сфері спорту.

З метою вивчення основних понять беттінгу та ставок на спорт запропоновано «Словник основних термінів і сленгових слів зі сфери ставок на спорт».

Як бачимо, уже починає розширюватися діапазон вивчення номенів, пов'язаних зі спортом, та й сама спортивна діяльність у сучасному українському суспільстві набуває поширення, до неї залучається значна кількість українців, що обов'язково позначається й на їхньому мовленні. Тому важливим бачиться дослідження шляхів формування українського спортивного назовництва, адже систематизація й класифікація його сприятиме упорядкуванню, створенню й укладанню тлумачних словників спортивних номенів, загальних словників української мови, словників соціолекту.

Література:

1. Карпець Л. Український спортивний жаргон : структурно-семантичний аспект: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня к-та філ. наук : 10.02.01. Харків, 2006. 19 с.
2. Короткий російсько–український словник з фізичної культури і спорту / Уклад. Д.М. Диковський та ін. Київ, 1993. 20 с.
3. Російсько–український словник з фізичної культури і спорту / За ред. В.Г. Осінчука, І.К. Попеско. Львів: Світ, 1993. 305 с.
4. Шевельов Ю. Двомовність і вульгаризми: Дисиміляція плинних в українській літературній мові // Видатний філолог сучасності: (Наукові виклади на честь 85-ліття Юрія Шевельова). Харків: Око, 1996. С. 5-11.